

DESIGN OF THE PROJECT OF ACADEMIC TUTORING FOR THE NURSING CAREER

DISEÑO DEL PROYECTO DE TUTORÍA ACADÉMICA PARA LA CARRERA DE ENFERMERÍA

Pico Benítez Sonia Albertina^{1*}

Resumen

Este trabajo reúne el diseño proyecto de tutoría de la carrera de Enfermería de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí. El mismo se diseñó bajo la metodología de Marco Lógico. Para realizar el diagnóstico se tomaron en cuenta las necesidades físicas, psicológicas, socio/económicas y académicas en los estudiantes de la carrera de Enfermería; por lo que se realizó un censo poblacional aplicando un instrumento de preguntas cerradas tricotómicas y de opción simple. Concluyendo en su análisis que los estudiantes estaban bajo situaciones sociales y emocionales de vulnerabilidad, en las que se justificaba dicho diseño.

Palabras Clave: Tutoría académica, tutoría en la carrera de Enfermería y Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí.

Abstract

This work brings together the design of the mentoring project of the nursing career at the Laica University "Eloy Alfaro" in Manabí. It was designed under the Logical Framework methodology. To carry out the diagnosis, the physical, psychological, socio / economic and academic needs of the nursing students were taken into account; therefore, a population census was carried out applying an instrument of closed trichotomous questions and simple option. Concluding his analysis that the students were under social and emotional situations of vulnerability, in which said design was justified.

Keyword: Academic tutoring, tutoring in the nursing career and Laica University "Eloy Alfaro" of Manabí.

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7795735>

¹ Psicóloga Clínica. Especialista en diseño curricular por competencia. Egresada en Maestría de Psicología Clínica con mención en Neuropsicología. Doctora de grado en Psicología Clínica. Docente de la Carrera de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí soniapico59@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

Este artículo de revisión condensa el diseño proyecto de tutoría académica de la carrera de Enfermería de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, que fue realizado en 2012 y presentado por la autora de este trabajo. El proyecto en su momento fue intitulado “Mejorando el desempeño académico de estudiantes de la Carrera de Enfermería mediante la aplicación de un Plan Tutorial Integral” y fue presentado en la Carrera de Enfermería; adscrita al Vicerrectorado Académico de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en el 2012.

El programa se presentó en el Vicerrectorado Académico de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (noviembre del 2013), y sirvió de pauta para establecer un programa institucional, que se empezara a aplicar desde el periodo I del 2014 en la Universidad. Sin duda entonces la carrera de enfermería fue pionera al proponer las asesorías académicas.

En el artículo se presenta el diseño del proyecto, justificando su importancia y analizando la situación problemática que le dio impulso a la iniciativa. En cuanto al diseño se siguió la metodología del Marco Lógico. En este sentido se realizaron los pasos esenciales del método; tales como: Matriz de análisis de involucrados, Árbol del Problema, Árbol de objetivos, Matriz de marco lógico, Cronograma de actividades estratégicas.

Asimismo, se presenta el análisis de los aspectos investigados sobre las necesidades físicas, psicológicas, socio/económicas y académicas en los estudiantes de la carrera de Enfermería; y que justificaron la creación de las tutorías académicas. Finalmente se presentan las conclusiones.

1. ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA

Es meritorio mencionar que la Facultad de Ciencias de Enfermería, es una unidad académica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que posee una población estudiantil que pasa de los quinientos estudiantes.

Al analizar las características de la población tenemos que los mismos:

- Poseen mayormente un nivel medio en cuanto a su rendimiento o nivel académico; detallando: 2.3 % Rendimiento alto, 53.1% Rendimiento medio y 44.6 % Rendimiento bajo. Así se pudo constatar en el primer instrumento que se aplicó previo al diseño del proyecto. A continuación, se presenta la tabla donde se visualiza.

Tabla 1. Rendimiento académico observado: desde primero al quinto nivel 2012-2013

Notas de 10-9	7 estudiantes	2.3%
Notas de 8-7	163 estudiantes	53.1%
Notas de 6 hacia abajo	137 estudiantes	44.6 %
Total de estudiantes	307 estudiantes	100 %

- Con una tasa de deserción, considerada desde el 2007 hasta el 2011 del 5%. Esta cifra está muy por debajo del promedio nacional, según Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) que afirma que la deserción llega un 40% (El Telégrafo; 2017), pero no dejan de ser un factor de atención para la universidad el que ocurra el problema de la deserción en la facultad.

Además, es oportuno mencionar que existen problemas de orden físico, psicológico, social y académico que hacían evidente la necesidad de crear un proyecto de tutoría integral que contribuya a la solución de las dificultades señaladas de nuestros estudiantes y se formen profesionales de Enfermería de calidad y con calidez que vayan a buscar la solución de los múltiples problemas del colectivo país y de la región latinoamericana. Más adelante en el artículo se presentan los resultados de un instrumento que ilustra todos estos aspectos. Más adelante estos aspectos se presentan y analizan suficientemente.

1.1. Justificación.

Este proyecto se justifica en lo importante que es para la carrera de Enfermería y por ende para la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí las tutorías o seguimiento académico de los estudiantes. Dicha importancia se puede entrever del análisis de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 en su Art. 27 que indica “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; ... incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. En su Art. 343 que sostiene “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnica, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.” (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador de 2007-2008; 2008)

Al analizar la Ley de Educación Superior se observa que en su Artículo 5 de los Derechos de las y los estudiantes, literal b “Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; literal c Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados por la Constitución.

Asimismo, del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, en el capítulo II, de los estudiantes, Artículo 96 que dice “Las instituciones de educación superior tienen la obligación de proporcionar a sus estudiantes los recursos y ayudas necesarias para que alcancen una formación integral...” (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador de 2007-2008; 2008)

Al analizar los fundamentos filosóficos y rectores de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí tenemos que en sus fines, manifiestos en el Estatuto de la Universidad, literal c: “Formar profesionales competentes, con orientación adecuada para la búsqueda de las soluciones a los problemas del cantón Manta, de la provincia de Manabí y del país, procurando dotarlos de un conocimiento integral en los aspectos personal y profesional”. Asimismo, en el Artículo 102 de los Deberes y Derechos del estudiante en su numeral 10 que dice: “Recibir sin discriminación alguna la preparación académica necesaria a su formación profesional de acuerdo con los planes y programas de estudios de la Universidad” (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí; S/F).

Es meritorio mencionar que la Facultad de Ciencias de Enfermería, tiene como misión. “formar profesionales competentes en enfermería, preparados en el cuidado integral y la gestión de servicios de excelencia en la salud, impulsando la investigación científica, la innovación tecnológica y la promoción de vida saludable, en correspondencia con las necesidades de la sociedad, al difundir y desarrollar los saberes con una concepción ética, humanista e inclusiva, con responsabilidad social en los estudiantes y graduados; a partir de potencialidades que brindan las actividades académicas, investigativas y extensionistas del entorno universitario, las entidades empleadoras y la comunidad, contribuyendo al desarrollo socio – económico, a la cultura y a la consecución del Buen Vivir”. (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí; S/F).

Por todo lo expuesto se puede afirmar que la Facultad de Enfermería tiene la responsabilidad de formar estudiantes con un enfoque integral físico, psicológico, social, académica y profesionalmente que solucionen los problemas de forma asertiva en beneficio de un colectivo. Para conseguirlo se hace necesario elaborar y aplicar el proyecto de tutoría integral que ayude a los/las estudiantes de la carrera de Enfermería en su formación con éxitos durante el proceso.

1.2. Objetivos

Para el diseño del proyecto se trazaron los siguientes objetivos, tanto el general como los específicos.

1.2.1. Generales:

- Elaborar un proyecto de tutoría académica que oriente psicológica, social, académica y profesionalmente al estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí.
- Aplicar el proyecto de tutoría académica; lo que permita orientar su permanencia en la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí.

1.2.2. Específicos:

- Identificar las necesidades físicas, psicológicas, socio/económicas y académicas de los estudiantes que le hayan dificultado su proceso aprendizaje-enseñanza.
- Integrar a los docentes para asumir compromisos y lograr una formación física, psicológica, social, académica y profesional de estudiantes de la carrera de Enfermería a través del proyecto de tutoría.
- Involucrar al Personal Administrativo y de Servicios de la carrera de Enfermería para obtener resultados positivos en la propuesta de tutoría.
- Evaluar constantemente las actividades para la elaboración y aplicación del proyecto.

1.3. Producto esperado:

En dos meses elaborar un proyecto de tutoría académica que oriente psicológica, social, académica y profesionalmente al estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. Una vez elaborado el proyecto se prevé su aplicación inmediata.

La meta que para el lapso de un año calendario se habrá mejorado la comunicación entre los actores de la carrera y la solución de problemas en los/as estudiantes que impidan su desenvolvimiento personal y académico con éxitos.

1.4. Metodología

El diseño del Proyecto tuvo varias fases que a continuación se describen:

Primera Fase / Diagnóstico: Para poder identificar necesidades físicas, psicológicas, socio/económicas y académicas en los estudiantes de la carrera de Enfermería. Se inició un trabajo de campo con los estudiantes de los cinco primeros niveles de la carrera. Se realizó un censo poblacional, se aplicó un instrumento de 29 preguntas cerradas del tipo tricotómicas y de opción simple, a dichos estudiantes; para identificar las necesidades que hayan dificultado su normal desenvolvimiento personal y académico.

Este cuestionario pretendió identificar dificultades de adaptación en los estudiantes que recién ingresan. Posteriormente se realizó una ficha tutorial con todos los formatos requeridos para cada estudiante, considerando su formación integral.

Segunda Fase / Diseño: Se trabajó con la metodología de diseño de proyecto denominada Marco Lógico. Esto incluyó la realización de un plan tutorial con los docentes. La estructuración del plan tutorial considerando las siguientes áreas: física, psicológica, socio-económica y académica del estudiante. Se elaboró los perfiles de docentes para las diferentes áreas tutoriales.

Asimismo, se estructuró el reglamento que norme el plan tutorial.

La metodología Marco Lógico se basa en el planeamiento estratégico, donde se genera coordinación tanto técnica como funcional de los proyectos y programas, para que cumplan con las metas para lo cual fueron ideados (Ortegón, E., Pacheco, J., Prieto, A.; 2015). De esta manera se puede ordenar, conducir y orientar las acciones más pertinentes que permitirá posteriormente se podrá monitorear, revisión y evaluación de la evolución y resultados de los proyectos.

Para realizar todos y cada uno de los pasos recomendados en la Metodología del Marco Lógico se realizó: Matriz de análisis de involucrados, Árbol del Problema, Árbol de objetivos, Matriz de marco lógico, Cronograma de actividades estratégicas. (Medianero, D. (S/F).

Tercera Fase / Integración de los actores involucrados: Era necesario integrar a los docentes en el Proyecto de Tutoría, por lo que se realizaron dinámicas motivacionales que pudieran sensibilizarlos con esta realidad que permitió involucrar a Directivos, Docentes, Personal Administrativo y de Servicios y a Estudiantes para la elaboración y aplicación del Proyecto de Tutoría. Durante este proceso de socialización de la propuesta con todos los actores, se seleccionó el equipo de docentes que asuman compromisos de realización de tutoría.

Estas dinámicas permitieron sondear la opinión de los directivos y docentes. Dicho sondeo se realizó a través de la estrategia de Grupos de discusión o *focus groups*. Los grupos de discusión que es una técnica para recoger información que es utilizada más ampliamente para los estudios cualitativos. La esencia de la técnica se basa en la reunión de un colectivo donde se genera un discurso que puede registrar actitudes, posturas y percepciones (De Miguel; 2005). Se realizaron seis grupos de discusión recogiendo información clave que posteriormente se cruzó con los datos que arrojó el instrumento.

Cuarta Fase / Evaluación y Control: Como es necesario en cada proyecto se realizó la evaluación de las actividades de elaboración y aplicación del proyecto, realizando un monitoreo de las actividades mediante un cronograma. Todo esto implicó la evaluación de resultados mediante comparación de actividades realizadas en la fecha indicada en el cronograma y con los indicadores de logros alcanzados. Se

puede afirmar que esta es la actual, donde se trabaja por la perfectibilidad del proyecto.

2. RESULTADOS

2.1. Análisis de los resultados del instrumento

El primer aspecto que se indagó fueron los que corresponden a la salud de salud física.

Estos resultados llevaron a considerar que existían padecimientos en la población estudiantes asociados al estrés, como la gastritis que eran importantes tomar en cuenta a la hora de realizar el proyecto.

Al analizar los aspectos en cuanto a la alimentación y las condiciones físicas y mentales se observan condiciones de atención y propicias para un seguimiento académico.

Posteriormente se sondearon los aspectos psicológicos de los estudiantes; encontrando que un porcentaje significativo de la población estudiantil vivifica procesos humanos que al no ser procesados debidamente puede influir negativamente en el rendimiento académico o deserción escolar.

En cuanto a los aspectos socio-económico se observó que en su mayoría son estudiantes de clase media, que cuentan con el apoyo de sus padres para su manutención. Ahora bien existe una considerable población del 32,38% que trabaja y estudia; lo que son condiciones en la que puede surgir el estrés entre otras enfermedades psicosomáticas. Al consultar los elementos propiamente académicos podemos observar que al menos el 50,47% ha tenido dificultad en algún/os sílabos (asignaturas), el 25,71 afirma que no y 3,80 no responde. Lo que la mitad de los estudiantes censados.

Todas estas respuestas son de tomar en cuenta a la hora de evaluar o analizar los factores que inciden en su rendimiento y las acciones que se deben tomar al respecto.

Al analizar todas las respuestas a los ítems de los aspectos académicos se puede observar que existen dificultades en asignaturas del pensum de estudio y que se hace necesario el reforzar las técnicas de estudio; así como las de manejo y control de estrés. Los resultados llevan a inferir que se hace realmente necesario un seguimiento académico; que monitoree aspectos psico socio motivacionales y académicos.

2.2. Análisis de los resultados de los grupos focales

Una de las inquietudes era incluir en el proceso los docentes, directivos y el personal en general de la escuela. De manera que se realizaron seis grupos de discusión donde se logró recoger información de vital importancia. A continuación, se presenta

una tabla donde se recogen las más importantes afirmaciones surgidas de los distintos grupos presentes.

Tabla 2.

GRUPOS	INTERESES
GRUPO 1: AUTORIDADES	Es necesario elevar el desempeño académico de estudiantes Los estudiantes no tienen un alto desempeño académico Debemos implementar los medios adecuados para elevar el desempeño de los estudiantes
GRUPO 2: DOCENTES	Se debe hacer algo... mejorar el desempeño de sus estudiantes Observamos poco interés de los estudiantes por mejorar su rendimiento académico. Nosotros estamos comprometidos en la búsqueda de soluciones para el mejoramiento, con un buen uso de metodología, sistemas evaluativos adecuados y acompañamiento académico, en el proceso aprendizaje enseñanza.
GRUPO 4: PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS	Estamos dispuestos en colaborar para el mejoramiento académico de los estudiantes Observamos falta coordinación de actividades de acuerdo a sus funciones. Falta manual de procedimiento para atender actividades al respecto Es importante...Utilización de una comunicación asertiva del personal para la realización de actividades coordinadas con resultados más eficientes.

Como puede observarse estos tres grupos están conscientes de la problemática y están dispuestos a colaborar en su resolución; hecho que es fundamental para el proyecto.

3. DISEÑO DEL PROYECTO

3.1. Nombre Del Proyecto: Mejorando el desempeño académico de estudiantes de la Carrera de Enfermería mediante la aplicación de un Plan Tutorial Integral.

3.2. Responsable: Pico Benítez Sonia, Docente de la Facultad de Enfermería.

3.3. Lugar de Ejecución: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

3.4. Área de Influencia: Carrera de Enfermería

En primer lugar, fue realizada la Matriz de análisis de involucrados donde se cruzó la información recogida en el censo con el análisis de los elementos surgidos en los grupos de discusión realizados en la universidad.

En común todos los actores involucrados desean que el rendimiento académico mejore, pero en las razones o motivos de los problemas se presenta diversidad de posturas. En la matriz que aparece a continuación se presenta.

Tabla 3. Matriz de análisis de involucrados

GRUPOS	INTERESES	PERCEPCIÓN	PODER Y RECURSOS
GRUPO 1: AUTORIDADES	Elevar el desempeño académico de los estudiantes	Los estudiantes no tienen un alto desempeño académico	Implementar los medios adecuados para elevar el desempeño de los estudiantes
GRUPO 2: DOCENTES	Mejorar el desempeño de sus estudiantes	Poco interés de los estudiantes por mejorar su rendimiento académico.	Compromiso de los Docentes en involucrarse en la búsqueda de soluciones para el mejoramiento, con un buen uso de metodología, sistemas evaluativos adecuados y acompañamiento académico, en el proceso aprendizaje enseñanza.
GRUPO 3: ESTUDIANTES	Activar el deseo de mejorar su desempeño académico	Poco interés por buscar la excelencia en su desempeño. Se contenta con lo justo de la nota para aprobar. Hace mal uso de la tecnología, convirtiéndola en un distractor. Falta a clases.	Utilización de su capacidad intelectual en niveles más altos
GRUPO 4: PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS	Colaborar para el mejoramiento académico de los estudiantes	Falta coordinación de actividades de acuerdo con sus funciones. Falta manual de procedimiento para atender actividades al respecto	Utilización de una comunicación asertiva del personal para la realización de actividades coordinadas con resultados más eficientes.

Al analizar todo el contexto situacional se puede ver una variedad de elementos que generan que puede estar ocasionando el bajo desempeño académico. A continuación, se presenta el árbol del problema.

Esquema 1. Árbol del problema

Continuando, al proponer el Análisis de Participación se tienen que los actores involucrados son: Estudiantes, Profesores, Autoridades y personal administrativo y de servicios. A continuación, se presentación se presentan los objetivos en el árbol de objetivos.

Esquema 2. Árbol de objetivos

Continuando el desarrollo del Proyecto está la Matriz de Marco Lógico que a continuación se presenta

Tabla 5. Matriz de Marco Lógico

Enunciado del Objetivo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Desarrollar procesos de mejoramiento del desempeño académico de nuestros estudiantes del primero al quinto semestre de la carrera de Enfermería mediante la aplicación de un adecuado plan tutorial integral	Plan Tutorial Integral funcionando 100% en el lapso de un año.	Planes de las diferentes áreas tutoriales digitalizados con sus documentos en formatos como fichas, registros, e informes. Reglamento General del plan tutorial integral Reglamentos de las distintas áreas. Manual de procedimiento administrativa y de servicios	Compromiso de los actores del proceso de aprendizaje enseñanza en la aplicación del plan tutorial integral.
Elaborar un plan de estilo saludable sobre alimentación para los estudiantes de la carrera de Enfermería y puedan mantenerse activo en el proceso académico dentro del aula.	Plan del área física con sus respectivas actividades funcionando en 2 meses.	Planes y registros de atención, seguimiento y evaluación de las diferentes actividades aplicadas. Reglamento del área.	Compromiso del tutor responsable del área y tutorados
Elaborar el plan de asistencia psicológica clínica y psicoterapia de relajación mental	El plan psicológico con sus respectivos documentos y recursos a utilizarse funcionando al cabo de 2 meses.	Historias psicológicas clínicas confidenciales de los estudiantes, programas con videos de relajación. Reglamento del área.	Compromiso del tutorado y del responsable del área
Tener el plan de ayuda económica mediante convenios laborales con clínicas privadas	Plan con sus respectivos convenios firmados funcionando al cabo de 2 meses.	Convenios, formatos de asistencia y control de horas laborables. Reglamento del área.	Compromiso del tutor y tutorados para cumplimiento de horas laborales sin perjuicio de su rendimiento académico.
Ejecutar el plan tutorial académico para mejorar hábitos de estudios, recuperación y procesos de acompañamiento académico.	Plan con sus respectivas actividades y documentos funcionando al final de 10 meses.	Documentos: Formato de Entrevista Personal con el estudiante. Formato de solicitudes para recibir el plan tutorial académico. Formato de diagnóstico para su derivación. Entrevista individual Asignación de horarios de tutorías. Formato de compromisos de tutorados. Formato de registro a las horas tutoriales con las respectivas firmas tanto del tutor como de los tutorados Reglamento del área. Informes de logros alcanzados en la tutoría académica mediante un software. Actas de Juntas tutoriales finalizando el parcial	Compromisos de todos los docentes tutores, estudiantes tutorados y coordinadores de las áreas tutoriales.

Seguidamente se presenta el Cronograma de Actividades Estratégicas del Proyecto.

Tabla 6. Cronograma de actividades estratégicas

Prioridades	Objetivos estratégicos	Indicador de gestión del objetivo	Meta anual de gestión del objetivo	Tiempo previsto para alcanzar la meta	Programación trimestral (%)			Presupuesto del objetivo estratégico	Responsables del objetivo estratégico	Acciones, actividades clave
1	Automatizar procesos de tutoría en la carrera de enfermería.	Solicitudes e informes emitidos al decanato y otras instancias para la aplicación informática.	Un software para automatizar procesos de tutoría hasta finales del 2014.	10 meses	25%	25%	50%	\$ 3.500	Decana, Secretaria, Departament o Financiero, Coordinadora General de tutoría	Software seguimiento, control y evaluación de logros.
2	Adecuación de salas para tutoría individual y grupal: Conexiones eléctricas, enlucido, pintado, cerámica, tumbado, puertas, ventanas.	Control de la adecuación de las salas de tutoría.	A finales del año lectivo 2013 se tendrán los lugares adecuados para el proceso de tutoría	4 meses	50%	25%	25%	\$ 64.000	Rector, Director Financiero, Decana, Coordinadora General de tutoría	Habilitación y equipamiento de salas.
3	Implementación del procesos con todos los documentos requeridos	Documentos impresos y digitalizados (formatos de fichas, entrevistas, diagnosticos, compromisos, horarios y seguimiento y control)	A finales del mes de septiembre de 2013	1 mes	100%			\$ 500	Decana, Coordinadora general y coordinadoras de áreas tutoriales	Impresión de documentos
					Total			\$ 68.000		

CONCLUSIONES

Se puede concluir que como cualquier actividad humana los estudios universitarios y más aún los de una carrera tan exigente como Enfermería requieren seguimiento y orientación. Orientación académica lo que incluye seguimiento vocacional psicológico y vivencial; que pueda dar respuesta a las inquietudes de los estudiantes e intervenir en aquellos casos.

Los elementos físicos, estructurales, sociales y psicológicos que influyen en la dinámica y rendimiento de los estudiantes son complejos y variados; por lo que el estudiante requiere apoyo durante su tránsito por la formación universitaria. Este proyecto intenta eso precisamente ofrecer un apoyo en el recorrido universitario.

Actualmente se continúa monitoreando cada semestre, tanto las estadísticas de retención como de aprovechamiento de los estudiantes y se sigue manteniendo las

mismas de un rendimiento estándar de 7/10, siendo contados los estudiantes que académicamente realmente destacan.

REFERENCIAS

Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador de 2007-2008 (2008). **Constitución de la República del Ecuador**. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf; última consulta: 5.11.2017.

De Miguel, R. (2005). **El Grupo de discusión y sus aplicaciones en la investigación de la comunicación masiva**. En el libro: Investigar en Comunicación. Coordinadores Ma Rosa Berganza Conde y José A. Ruiz San Román. P.p. 265-275. Editorial Mc Graw Hill.

El Telegrafo (2017). **La deserción universitaria bordea el 40%**. Recuperado en <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/la-desercion-universitaria-bordea-el-40>; última consulta: 21.12.2017.

Medianero, D. (S/F). **Enfoque de Marco Lógico**. Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del empleo. www.fondoempleo.com.pe/descargas/ENFOQUEDELMARCOLOGICO.doc; última consulta: 21.12.2017.

Ortegón, E., Pacheco, J., Prieto, A., (2015). *Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas*. Serie Manuales. Naciones Unidas. Ciespal. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf; última consulta: 1.06.2017.

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (S/F). Facultad de Enfermería. <http://carreras.uleam.edu.ec/enfermeria/datos-generales/15085-2/>; última consulta: 5.07.2017.